

Avez-vous une communication efficace?

Hai una comunicazione efficace?

Ce questionnaire fait partie du projet Erasmusplus ECSE et est utilisé pour explorer la qualité de la communication interne dans votre organisation. Les emails sont collectés exclusivement pour pouvoir vous restituer les résultats des tests et les données collectées automatiquement sont supprimées tous les trois mois par le data manager et coordinateur du projet côté français, Brice Le Roux (brice.leroux@espre.fr).

Questo questionario è parte del progetto Erasmusplus ECSE e serve per esplorare la qualità della comunicazione interna nella tua organizzazione. Le mail sono raccolte esclusivamente per poterti restituire i risultati del test e i dati raccolti automaticamente sono cancellati ogni tre mesi dal responsabile dei dati e coordinatore del progetto per la parte italiana, Marco Montanari (m.montanari@casasantarosa.it).

* Indica una domanda obbligatoria

1. Email *

2. Quale lingua vuoi usare? *

Quelle langue souhaitez-vous utiliser ?

Contrassegna solo un ovale.

Italiano
Passa alla domanda 3.

Français
Passa alla domanda 34.

Privacy per il questionario in italiano

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ECSE

Il progetto internazionale ECSE è finanziato con il programma ERASMUS+ . Il periodo di esecuzione del progetto è compreso tra Aprile 2023 e Marzo 2025.

Il progetto provvederà delle linee guida sui principi di una comunicazione efficace nell'ambito della comunicazione interna in campo socio-sanitario principalmente per i professionisti impegnati nell'assistenza socio-sanitaria di minorenni o adulti appartenente alle categorie fragili.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente Informativa sulla Privacy stabilisce i criteri e le condizioni in base ai quali il progetto ECSE raccoglie, elabora, memorizza e cancella i Suoi dati personali e sul come sia garantita la loro riservatezza, nonché qualsiasi legge o regolamento implementato o emanato in conformità con il GDPR (General Data Protection Regulation).

QUALI DATI USIAMO E CON QUALI FINALITA'?

Il progetto ECSE raccoglierà attraverso il presente servizio GOOGLE le mail delle persone interessate a compilare il presente questionario nonché la loro preferenza linguistica.

Questi dati saranno cancellati ogni tre mesi.

È necessario fornire le precedenti informazioni e, nel caso si scegliesse di non fornirne alcune, questo potrebbe comportare l'impossibilità di usare determinati servizi o di partecipare a certe attività.

Referenti del trattamento dei dati

Lo scopo e i mezzi di trattamento dei Suoi dati sono determinati da due referenti congiunti per le differenti nazioni europee. Ogni referente ha indicato la modalità di contatto. I responsabili del trattamento congiunti e i loro punti di contatto sono i seguenti:

Casa Santa Rosa, Via Appia Antica, 203 00178, Roma, Italy. Contatto del referente:

m.montanari@casasantarosa.it

ESPRE, 505 boulevard Foch 13300 Salon de Provence. Contatto del

referente: brice.leroux@espre.fr

Ogni Contitolare del trattamento raccoglierà i dati come specificato di seguito:

Dati personali Contitolari del trattamento

Indirizzo di posta elettronica: ESPRE, CSR

Lingua preferita: ESPRE, CSR

BASE LEGALE

I Suoi dati personali saranno trattati sulla base dei seguenti dati il tuo consenso. Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati sulla base dell'interesse legittimo consistente nel fornire agli utenti: 1) la migliore soluzione tecnica che consenta loro di utilizzare al meglio le applicazioni web da noi proposte, rispettando comunque le decisioni volontarie di ciascun utente; 2) la cura del lato amministrativo e di quello inerente la sicurezza delle applicazioni in modo che essi non prevalgano sugli interessi o sui diritti e le libertà fondamentali dell'utente interessato.

CONDIVIDEREMO I SUOI DATI PERSONALI?

No, i Suoi dati personali non saranno mai condivisi con terzi.

CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno conservati per un massimo di tre mesi al termine dei quali saranno cancellati.

SICUREZZA

Per garantire la sicurezza dei Suoi dati personali, disponiamo delle seguenti misure:

minimizzazione dei dati personali che raccogliamo;
sicurezza e canali di comunicazione criptati.

I SUOI DIRITTI

Lei ha il diritto di:

richiedere l'accesso ai suoi dati;
revocare il consenso senza influire sulla legittimità del trattamento in base al consenso previo alla sua revoca.
richiedi la cancellazione del tuo account e dei tuoi dati qui.
Tali diritti possono essere esercitati contattando uno qualsiasi dei punti di contatto elencati nella sezione "Referenti del trattamento dei dati".

Aggiornamenti dell'Informativa sulla privacy

La presente informativa sulla privacy può avere delle verifiche e degli aggiornamenti periodici - in tal caso, l'informativa sulla privacy sarà etichettata come "Revisione (data)". La versione iniziale di questo avviso è stata creata a Aprile 2023.

3. Accettate di partecipare?

Contrassegna solo un ovale.

Sì *Vai alla sezione 3 (Il questionario).*

No

Vai alla sezione 11 (Grazie dell'interesse).

Il questionario

Rispondere alla seguente domande ricordando che dando 1 si dà un valore comunque negativo (MAI oppure PER NIENTE oppure NON SONO D'ACCORDO) mentre con 5 si dà un valore positivo (SEMPRE oppure DEL TUTTO oppure COMPETAMENTE D'ACCORDO).

Sono 30 domande divise per 6 argomenti principali ma non ci vuole troppo tempo...
Grazie

Chiarezza e Obiettivi

Una comunicazione chiara garantisce che i messaggi siano compresi senza ambiguità, riducendo i fraintendimenti e aumentando l'efficienza.

4. 1. Quanto frequentemente ritieni che i tuoi colleghi condividano apertamente con te tutte le informazioni in modo chiaro e nel luogo appropriato? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

5. 2. Quanto spesso ritieni che i messaggi che ricevi siano chiari e facilmente comprensibili? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

6. 3. Quanto frequentemente eviti l'uso di parole ambigue o specifiche del tuo campo di specializzazione quando comunichi con gli altri e, nello specifico, con il tuo gruppo di lavoro? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

7. 4. Quanto spesso ritieni che gli obiettivi delle comunicazioni che ricevi siano definiti in modo chiaro e con uno scopo specifico? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

8. 5. Quanto spesso ritieni che le informazioni che ricevi siano presentate in modo conciso e senza eccessivi dettagli? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Ascolto Attivo e Feedback

L'ascolto attivo crea fiducia e garantisce che tutte le parti si sentano ascoltate e valorizzate.

9. 6. Quanto frequentemente ascolti attentamente e senza interruzioni gli altri durante le comunicazioni? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

10. 7. Quanto spesso ritieni di essere ascoltato attentamente e senza interruzioni dagli altri durante le comunicazioni? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

11. 8. Quanto spesso ritieni che le parti interessate dimostrino empatia e interesse mentre ti ascoltano? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

12. 9. Quanto frequentemente incoraggi e fornisci feedback in modo costruttivo? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

13. 10. Mentre avviene la comunicazione o subito dopo, attivi sempre una qualche modalità per raccogliere il feedback dal pubblico riguardo la tua comunicazione? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Interazione e Coinvolgimento degli altri

Una comunicazione inclusiva favorisce la collaborazione e garantisce che tutte le prospettive siano prese in considerazione.

14. 11. Quanto spesso ritieni che i mezzi di comunicazione utilizzati dalle altre parti siano i più adatti? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

15. 12. Quanto spesso ritieni che le tecnologie siano sfruttate efficacemente nelle comunicazioni che ricevi? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

16. 13. Quanto sistematicamente coinvolgi le parti interessate chiave nelle fasi di comunicazione rilevanti? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

17. 14. Quanto spesso ti senti adeguatamente coinvolto nelle comunicazioni rilevanti come parte interessata chiave? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

18. 15. Quanto spesso ritieni che le tue opinioni e preoccupazioni siano effettivamente considerate nelle comunicazioni in cui sei parte interessata? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Rispetto e Sensibilità

Un ambiente comunicativo rispettoso promuove l'inclusione e previene i conflitti.

19. 16. Quanto efficacemente adatti la tua comunicazione al contesto e alla situazione? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

20. 17. Quanto spesso ritieni che le comunicazioni che ricevi siano adatte al contesto e alla situazione? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

21. 18. Quanto spesso ritieni che nelle comunicazioni con te vengano evitati commenti o comportamenti offensivi o insensibili? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

22. 19. Quanto costantemente dimostri rispetto per le differenze culturali, di genere e di background nelle tue comunicazioni? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

23. 20. Quanto spesso percepisci che le tue differenze culturali, di genere e di background sono rispettate nelle comunicazioni che ricevi? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Efficienza e Documentazione

Una comunicazione efficiente fa risparmiare tempo e garantisce che le informazioni siano accessibili quando necessario.

24. 21. Quanto spesso ritieni che le comunicazioni che ricevi siano tempestive e prive di ritardi significativi? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

25. 22. Quanto frequentemente documenti in modo accurato le informazioni importanti? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

26. 23. Quanto spesso ritieni che i documenti siano facilmente reperibili e ben organizzati nelle comunicazioni che ricevi? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

27. 24. Quanto efficacemente riesci ad adattare il tuo modello di comunicazione a cambiamenti o imprevisti? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

28. 25. Ritieni di avere programmato dei piani per gestire situazioni di emergenza nelle tue comunicazioni? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Sviluppo e Valutazione

L'apprendimento continuo e la valutazione aiutano a mantenere elevati standard comunicativi e adattabilità.

29. 26. Quanto frequentemente utilizzi degli indici o degli obiettivi per valutare l'efficacia della tua comunicazione? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

30. 27. Quanto spesso ritieni che le comunicazioni che ricevi siano soggette a valutazioni regolari per il miglioramento del modello? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

31. 28. Quanto spesso ritieni di aver ricevuto formazione adeguata per gestire gli aspetti della comunicazione nella tua professione? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

32. 29. Quanto frequentemente introduci o promuovi programmi di sviluppo per migliorare le competenze comunicative del personale o dei tuoi colleghi? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

33. 30. Con quale frequenza pensi che il personale abbia ricevuto una formazione adeguata sull'aspetto comunicativo della professione? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Vai alla sezione 10 (Grazie per la partecipazione!).

Grazie per la partecipazione!

Riceverai a breve il risultato del questionario all'indirizzo di posta elettronica che hai immesso inizialmente. In questo modo potrai vedere come percepisci la qualità della comunicazione tua e della tua organizzazione.

Facendo riferimento al documento online, potrai trovare delle utili indicazioni per migliorare gli aspetti più deboli.

Grazie dell'interesse

La ringraziamo dell'attenzione, se vuole può vedere il materiale prodotto durante il progetto riguardo la comunicazione efficace andando al sito del [progetto](#)

Questionnaire en français

34. Consentez-vous à l'utilisation des données à des fins de recherche ? *

Contrassegna solo un ovale.

Oui *Vai alla sezione 13 (Sezione senza titolo).*

No *Vai alla sezione 14 (Merci de votre attention).*

Sezione senza titolo

Merci de votre attention

Vous recevrez sous peu le résultat du questionnaire afin que vous puissiez voir comment vous percevez une communication efficace à gérer dans votre organisation.

En vous référant au document en ligne, vous pourrez trouver des indications utiles pour améliorer les aspects les plus faibles.

Merci de votre attention

Nous vous remercions de votre attention, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le matériel produit pendant le projet concernant une communication efficace en vous rendant sur le site du [projet](#)

Google Moduli